

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Гульджахон Нозимджон кизи Кобилова

Докторант кафедры «История стран Востока и антропология»

по специальности

07.00.05 – История международных отношений и внешней политики

Ташкентского государственного университета востоковедения

Телефон: +998903523972

Email: gobilovaguljahon1994@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Данная статья исследует политическую модернизацию Южной Кореи, подчеркивая влияние конфуцианской культуры на ее развитие. Рассматриваются два основных периода: формирование Республики Корея (1948-1987) и процесс демократизации (с 1988 года). В статье подчеркивается глубокое влияние конфуцианства на политические традиции страны, формируя восприятие государства и обязанностей граждан. Статья также анализирует "азиатских тигров" как пример успешного сочетания модернизации и традиционных ценностей, делая акцент на роли Южной Кореи в этом процессе. В заключение рассматриваются роль Пак Чжон Хи в модернизации Южной Кореи, ключевые этапы демократизации в период Шестой Республики, а также подводятся итоги о важности учета социально-культурных факторов при проведении модернизации.

Ключевые слова: Южная Корея, Политическая модернизация, Конфуцианство, Демократизация, Республика Корея, Азиатские тигры, Традиционные ценности, Пак Чон Хи, Шестая республика, Социально-культурные факторы.

SOCIAL AND POLITICAL MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF KOREA

Guljakhon Nozimjon kizi Kobilova

*PhD student of the Department of History of the Eastern Countries and
Anthropology specializing in
07.00.05 – History of International Relations and Foreign Policy
Tashkent State University of Oriental Studies
Phone: +998903523972
Email: gobilovaguljahon1994@gmail.com
Tashkent, Uzbekistan.*

Annotation. *This article examines the political modernization of South Korea, emphasizing the influence of Confucian culture on its development. Two main periods are considered: the formation of the Republic of Korea (1948-1987) and the process of democratization (since 1988). The article emphasizes the profound influence of Confucianism on the country's political traditions, shaping the perception of the state and the responsibilities of citizens. The article also analyzes the "Asian Tigers" as an example of a successful combination of modernization and traditional values, emphasizing the role of South Korea in this process. The conclusion examines the role of Park Chung-hee in the modernization of South Korea, the key stages of democratization during the Sixth Republic, and summarizes the importance of taking into account socio-cultural factors when carrying out modernization.*

Keywords: *South Korea, Political modernization, Confucianism, Democratization of the Republic of Korea, Asian Tigers, Traditional values, Park Chung-hee, Sixth Republic, Socio-cultural factors.*

KOREYA RESPUBLIKASINING IJTIMOIIY VA SIYOSIY MODERNIZASIYALASHUVI

Guljahon Nozimjon qizi Qobilova

“Sharq mamlakatlari tarixi va anotropologiya” kafedrasi

07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi

mutaxassisligi bo‘yicha tayanch doktoranti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Telefon: +998903523972

E-mail: gobilovaguljahon1994@gmail.com

Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Koreyaning siyosiy modernizatsiyajarayoni tahlil qilingan va uning rivojlanishiga Konfutsiy madaniyatining ta’sirini ta’kidlaydi. Zamonaviy siyosiy rivojlanishining ikki asosiy davri ko‘rib chiqilgan: Koreya Respublikasining tashkil topishi (1948-1987) va demokratlashtirish jarayoni (1988 yildan). Maqolada konfutsiychilikning mamlakat siyosiy an’analariga, davlat haqidagi tasavvurini va fuqarolarning mas’uliyatini shakllantirishga chuqur ta’siri ko‘rsatilgan. Maqolada, shuningdek, “Osiyo yo‘lbarzlari” modernizatsiya va an’anaviy qadriyatlarning muvaffaqiyatli uyg‘unlashuvi namunasi sifatida tahlil qilinib, bu jarayonda Janubiy Koreyaning o‘rni haqida so‘z boradi. Xulosa sifatida Janubiy Koreyani modernizatsiya qilishda Pak Chon Xining o‘rni, Oltinchi Respublika davridagi demokratlashtirishning asosiy bosqichlari ko‘rib chiqilib, modernizatsiyani amalga oshirishda ijtimoiy-madaniy omillarni hisobga olish muhimligi umumlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: Janubiy Koreya, Siyosiy modernizatsiya, Konfutsiylik, Demokratiklashuv, Koreya Respublikasi, Osiyo yo‘lbarzlari, An’anaviy qadriyatlar, Park Chong-Xi, Oltinchi respublika, Ijtimoiy-madaniy omillar.

ВВЕДЕНИЕ.

В Республике Корея по сей день политические традиции и культура глубоко укоренены в конфуцианском наследии. Конфуцианство влияет на восприятие государства и его роли в обществе, подчеркивая важность общественного служения и обязанностей граждан.

"Азиатские тигры" как результаты политических реформ, также заслуживают внимания, так как они наглядно демонстрируют, как можно оптимизировать процесс демократизации, сохраняя при этом уникальные культурные ценности. Южная Корея, следуя этому пути, показывает, что

возможно сочетание традиционных ценностей и современных политических практик, что способствует стабильности и развитию страны.

Таким образом, путь реформ в Южной Корее представляет собой интересный пример для других стран, стремящихся к демократическим преобразованиям.

Делая выводы из политических процессов прошлого столетия, можно сказать, что модели модернизации зависят от сложного набора условий, которые охватывают не только экономическую ситуацию в стране и ее политическую систему, но и широкий спектр социокультурных факторов. К ним относятся традиции этнических культур, моральные и религиозные нормы, а также менталитет населения. Наличие либо дефицит условий для модернизации определяет размах, характер и темпы реформ, их последовательность, стратегию и тактику процесса модернизации, что в конечном итоге влияет на конечные результаты. Поэтому, рассматривая вопрос модернизации, важно учитывать не только политические, но и социально-культурные, а также экономические аспекты.

В XX веке особенно успешной оказалась динамичная модель модернизации, применявшаяся в странах Юго-Восточной Азии, таких как Южная Корея, Сингапур и Тайвань. Здесь преобразования проводились диктаторскими режимами в течение 20-30 лет. В результате на международной арене возникли «азиатские тигры», которые не только продемонстрировали экономическую силу, но и затем достигли успехов в демократизации общественно-политической жизни, где традиции и новшества гармонично дополняют друг друга. Это также подчеркивает возросший интерес к Южной Корее, которая считается примером успешного и вдохновляющего пути модернизации.

Южная Корея достигла успеха благодаря правильной оценке достоинств открытой экономики, пониманию выгод от участия в Международном разделении труда, а также активной политике привлечения

прямых иностранных инвестиций. Это дало возможность использовать современные технологии, управленческие навыки и знания, необходимые для перехода к инновационному развитию.

Опыт стран Юго-Восточной Азии подтверждает, что именно государство стало движущей силой модернизации экономики, и только ему принадлежало право выбора стратегии индустриализации.

Политическая модернизация Южной Кореи делится на два основных периода.

Первый период (1948-1987 гг.) начался с создания Республики Корея и завершился провозглашением последней и действующей Шестой республики, а также проведением первых президентских выборов.

Второй период, известный как период демократизации, охватывает временной промежуток с 1988 года и до наших дней.

Периодизация современного демократического процесса в Республике Корея включает три этапа:

- переходный этап (1980-х - 1990 гг.);
- этап демократического сплочения (1990-е гг.);
- формирование гражданского общества и основ представительной демократии (конец 1990-х гг. - настоящее время).

Также стоит отметить, что демократический режим в Южной Корее был установлен в послевоенный период благодаря усилиям американских оккупационных сил. Они послужили стимулом для создания правовой основы конституционной демократии.

Модернизацию Южной Кореи невозможно представить без фигуры Пак Чжон Хи — яркой и многогранной личности, чья роль как главы государства вызывает противоречивые оценки. Генерал Пак Чжон Хи пришел к власти в мае 1961 года в результате военного переворота, что положило начало 30-летнему правлению военной диктатуры в стране. В

октябре 1963 года он вышел в отставку с военной службы и был избран президентом. Его переизбирался еще дважды — в 1967 и 1971 годах.¹

Его авторитарное руководство стало временем значительных изменений, и одним из его главных достижений стало так называемое «корейское экономическое чудо». За три срока президентства Пак Чжон Хи прошел путь от военной диктатуры к модели «демократии корейского образца». Однако его правление сопровождалось репрессиями: в годы военной власти в тюрьмы были заключены более 20 тысяч человек², среди которых были лидеры политических партий, общественные деятели, ученые, журналисты и представители культуры. Эти события оставили глубокий след в истории и общественной сознании Южной Кореи.

Новая конституция, названная «Юсин» («обновление»), была одобрена на референдуме и символизировала начало Четвертой республики. Фактически она узаконила диктатуру президента и возможность продления его власти на неограниченный срок. Идеологической основой конституции и государственной политики стали идеи «чучхесон» — «дух национальной независимости, базирующийся на самостоятельности, опоре на собственные силы и самообороне»³.

Тоталитарный и репрессивный режим президента все больше конфликтовал с растущим экономическим потенциалом страны. Уровень благосостояния граждан и их прав и свобод не соответствовал темпам экономического развития республики. В 1979 году арест оппозиционных лидеров Ким Дэ Чжуна и Юн Бо Сона, а также лишение Ким Ен Сама депутатского мандата усугубили политическую обстановку. Это привело к парламентскому кризису и началу массовых протестов. Наиболее крупные

¹ Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб.: Изд-во С-Петербург. ун-та, 2009. – 309-312 с. URL:

² Асмолов К. Генерал Пак Чон Хи. Очерк политической биографии // Сеульский вестник. - 2003. - № 77-80; Воронцов А. Новые подходы в России к оценке режима Пак Чжон Хи. - Режим доступа:URL: <http://www.journal-neo.com>

³ Oberdorfer D. The Two A Contemporary History. London, 1998. С. 41-47; Курмызов А. Идеи чучхе и идеология чучхесон: попытка сравнительного анализа. Режим доступа:URL: <http://makkaw> (дата обращения 28.04.2022).

демонстрации, переросшие в восстание, произошли в городе Кванчжу в мае 1980 года.⁴ На его подавление были брошены специальные войска, которыми руководил генерал Чон Ду Хван.

На фоне нарастающего политического кризиса военные под руководством Чон Ду Хвана осуществили государственный переворот. В октябре 1980 года была принята новая редакция Конституции, которая ввела косвенную систему выборов президента посредством Национального собрания на 7-летний срок. Президент получал полномочия по роспуску парламента, объявления чрезвычайного положения и другим мерам, но при этом партийно-политическая деятельность в стране стала законной.

Во второй половине 1980-х годов наблюдалось ослабление авторитарных методов управления. В мае 1987 года оппозиционные демократические силы, возглавляемые Демократической партией Кореи, сформировали Штаб гражданского движения за демократическую Конституцию, возглавленный Ким Ен Самом. Ему удалось организовать масштабное массовое движение оппозиции.

29 июня 1987 года генерал Ро Дэ У от имени правящей партии объявил «Декларацию из восьми пунктов» о создании новой политической системы в стране. Этот документ стал первым большим достижением демократов. 27 октября 1987 года состоялся референдум по новой Конституции, за которую проголосовали 93% избирателей. 25 февраля 1988 года новая Конституция вступила в силу, что ознаменовало провозглашение Шестой республики.⁵

Конституция Шестой республики, принятая в феврале 1988 года, установила демократический государственный строй в Южной Корее, обеспечивая народу неотъемлемые суверенные права и гражданские свободы. Она закрепляла основные экономические и социокультурные права, такие как право на собственность, труд, свободу выбора профессиональной деятельности и занятия наукой и искусством. Также были включены

⁴ <https://populargusts.blogspot.com/2006/05/bibliography-of-kwangju-uprising-in.html>

⁵ Баллод Ж.О. Становление гражданского общества в РК // Корея: новые горизонты. – М.: ИДВ РАН, 2005.
www.sharqjurnali.uz

обязанности граждан как добросовестный труд, оплата налогов и защита конституционного строя. В соответствии с Конституцией, президент, который мог занимать свой пост на один пятилетний срок, участвовал в создании Государственного совета, включающего членов правительства, возглавляемых премьер-министром, назначаемым президентом с согласия парламента. Депутаты Национального собрания избирались прямым голосованием на четырехлетний срок, а выборы проводились по мажоритарной и пропорциональной системам. По результатам выборов в апреле 1988 года руководящая президентская Партия демократии и справедливости получила лишь 125 из 299 мест в Национальном собрании,⁶ что сделало законодательный орган страны противовесом президентской власти.

Ро Дэ У стал продвигать сотрудничество с оппозиционными силами, что привело к отмене репрессивных законов, освобождению политзаключенных и прекращению вмешательства правительства в средства массовой информации. Эти шаги получили положительный отклик у населения и способствовали консолидации общества, развитию экономики и повышению благосостояния граждан. Также значительно улучшился международный имидж Республики Корея, что выразилось в успешном проведении летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

В декабре 1992 года на президентских выборах был избран Ким Ен Сам, ставший первым гражданским президентом после переворота 1961 года. При вступлении в должность 25 февраля 1993 года он пообещал построить «Новую Корею» и начать политику «перемен и реформ». Ким Ен Сам начал проводить реформы, направленные на искоренение коррупции, оживление экономики и восстановление общественной дисциплины, основываясь на конфуцианских моральных принципах и стремлении возродить духовные

⁶ Баллод Ж.О. Становление гражданского общества в РК // Корея: новые горизонты. – М.: ИДВ РАН, 2005.
www.sharqjurnali.uz

традиции корейской нации. Эти реформы были поддержаны значительной частью населения и нацеливались на новую волну экономического развития.⁷

Политический аспект играл ключевую роль в реформаторской деятельности администрации Ким Ен Сама, который продолжил и развил процессы демилитаризации государственной административной системы, начатые при Ро Дэ У. Он упростил процесс государственной регистрации политических партий, а также предпринял ряд мер, обеспечивающих прозрачность деятельности государственных чиновников.

На президентских выборах в декабре 1997 года впервые победил известный демократ, лидер оппозиции Ким Дэ Чжун, который занял пост президента 25 февраля 1998 года. Правление Ким Дэ Чжуна пришлось на начало финансового кризиса в нескольких азиатских странах. Для погашения огромных внешних долгов и преодоления экономического кризиса потребовались колоссальные усилия всей нации, а также значительные финансовые вложения от Международного валютного фонда и других источников, которые составили более 50 миллиардов долларов.⁸

Ким Дэ Чжун подчеркивал важность одновременного развития демократии и экономики, избежания крайностей в сторону одной из этих сфер. Он считал, что устойчивый прогресс возможен через комплексную демократизацию как политической, так и экономической жизни. Под его руководством был основан Форум демократических лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона⁹ — первая международная организация, ориентированная на продвижение демократии на этом континенте.

Ким Дэ Чжун сыграл важную роль в нормализации отношений между Северной и Южной Кореей. Его инициатива по воссоединению страны

⁷ Михайлик Ольга Николаевна Феномен «Корейской волны»: синтез запада и Востока? // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2008. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-koreyskoy-volny-sintez-zapada-i-vostoka> (дата обращения: 16.05.2022).

⁸ Ерасов Б.С. Цивилизационные измерения модернизации. Концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур Запада и Востока. Обзор // Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. – М. – 1998. – С. 486-487.

⁹ Ли В.Ф. Тернистый путь к реальной демократии и либеральной экономике // Полвека без войны и мира: Корейский полуостров глазами российских ученых. – М.: Центр изучения современной Кореи, 2003.

получила известность как политика «солнечного тепла». Он предлагал создать конфедерацию республик (КР), целью которого было мирное сосуществование и сотрудничество. Благодаря данной политике в 2000 году Ким Дэ Чжуну была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в защиту демократии и прав человека в Южной Корее и в Восточной Азии, а также на благо мира и согласия с Северной Кореей.

На президентских выборах 2002 г. победу одержал Но Му Хён, ставший 16-м президентом Республики Корея. Президентство Но Му Хёна (2003-2008) было отмечено стремлением к построению "справедливого общества" с уменьшением экономического неравенства и децентрализацией власти. Он ввел смешанную избирательную систему, но столкнулся с противостоянием правящей партии и попыткой импичмента.

В внешней политике Но Му Хён как и Ким Дэ Джун, проводил "солнечную политику", направленную на сближение с КНДР, и укреплял отношения с США. Он также расширял международное сотрудничество.

Знаковым событием в президентской деятельности Но Му Хёна стало увольнение в январе 2004 г. главы внешнеполитического ведомства Юн Ен Гвана и ряда сотрудников североамериканского бюро МИДа. С первого года президентства Но Му Хёна в МИДе торпедировали те аспекты внешней политики Южной Кореи, которые не устраивали США. Позже это вылилось в предложение об импичменте президента Но Му Хёна, которое поступило от правоконсервативной оппозиционной Партии Великой страны.

В 2008 году президентом Республики Корея стал Ли Мён Бак, бизнесмен, получивший 48% голосов.¹⁰ Его избрание позволило предположить, что Южная Корея вступит в период существенных изменений как во внутренней, так и во внешней политике.

Новая администрация активно взялась за реализацию предыдущих предвыборных обещаний.

¹⁰ <https://www.kommersant.ru/doc/1003485>
www.sharqjurnali.uz

За полвека политической модернизации Южная Корея укрепила правовую основу демократии, однако ее развитие происходит в контексте конфуцианской политической культуры, которая оказывает значительное влияние.

Основные черты этой культуры:

- принятие решений на основе общественного консенсуса;
- корпоративный характер демократических процедур;
- уникальное мировоззрение, отличное от либеральных представлений о личной свободе и общественных интересах;
- огромная роль образования;
- высокая степень терпимости, бережливости, стремления к порядку и гармонии в обществе.

Таким образом, новые политические и социальные институты Южной Кореи неизбежно будут отражать национально-исторические особенности и устоявшиеся традиции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб.: Изд-во С-Петербур. ун-та, 2009. – 309-312 с. URL:
2. Kim J.W. A history of Korea.USA. 2012. – 684 p.
3. Xan V.S. Koreya tarixi. 2013 – T.126 b.
4. История востока: В 6т. Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост.лит., 1995 Т.6: Восток в новейший период (1945-2000гг.) – 1095 с.
5. Асмолов К. Генерал Пак Чон Хи. Очерк политической биографии // Сеульский вестник. - 2003. - № 77-80; Воронцов А. Новые подходы в России к оценке режима Пак Чжон Хи. - Режим доступа:URL: <http://www.journal-neo.com>
6. Oberdorfer D. The Two A Contemporary History. London, 1998. С. 41-47; Курмызов А. Идеи чучхе и идеология чучхесон: попытка сравнительного анализа. Режим доступа:URL: <http://makkaw> (дата обращения 28.04.2022).
7. Баллод Ж.О. Становление гражданского общества в РК // Корея: новые горизонты. – М.: ИДВ РАН, 2005.

8. Баллод Ж.О. Становление гражданского общества в РК // Корея: новые горизонты. – М.: ИДВ РАН, 2005.
9. Михайлик Ольга Николаевна Феномен «Корейской волны»: синтез запада и Востока? // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2008. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-koreyskoj-volny-sintez-zapada-i-vostoka> (дата обращения: 16.05.2022).
10. Ерасов Б.С. Цивилизационные измерения модернизации. Концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур Запада и Востока. Обзор // Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. – М. – 1998. – С. 486-487.
11. Ли В.Ф. Тернистый путь к реальной демократии и либеральной экономике // Полвека без войны и мира: Корейский полуостров глазами российских ученых. – М.: Центр изучения современной Кореи, 2003.

Интернет-источники:

1. <https://www.kommersant.ru/doc/1003485>
2. <https://populargusts.blogspot.com/2006/05/bibliography-of-kwangju-uprising-in.html>